

AGROSELVICOLTURA SUCCESSIONALE ED AGRICOLTURA COMUNITARIA

1. Filare di alberi di nuovo impianto con le colture consociate durante la prima stagione del 2023 2. Filare arboreo ed intrafila con colture consociate durante la prima stagione del 2023 3. Filare d'alberi con colture consociate durante la seconda stagione nel 2024 4. Filare d'alberi ed intrafila durante la seconda stagione del 2024 (Foto: Tanja Kähkönen)

IL COSA E IL PERCHÉ

Il progetto pilota agroforestale Lill-Nägels (Figura 1) è stato realizzato nel 2022 a Kirkkonummi, nel sud della Finlandia. Si tratta di un sistema agroforestale a successione, dove colture orticole da reddito vengono coltivate insieme ad alberi da frutto, arbusti per piccoli frutti, rabarbaro e altri ortaggi, seguendo una rotazione delle colture.

Questo sistema è stato pensato soprattutto per rigenerare un suolo degradato, grazie alla presenza di molte specie vegetali diverse, che arricchiscono il terreno e favoriscono lo sviluppo di un buon microbioma e della fauna del suolo.

Allo stesso tempo, il progetto serve anche come esempio per capire come l'agroforestazione possa funzionare nel contesto finlandese, sia dal punto di vista ambientale che da quello economico e dei rapporti tra agricoltori e consumatori.

Il progetto adotta il modello della CSA – Agricoltura Sostenuta dalla Comunità: gli agricoltori gestiscono il sistema e i consumatori possono acquistare in anticipo una quota dei prodotti della stagione.

Il progetto pilota ha già prodotto il primo raccolto completo nel 2023. Le colture orticole ed arbustive cambieranno nel tempo, seguendo la rotazione e lo sviluppo degli alberi man mano che il sistema cresce.

Parole chiave: Agricoltura sostenuta dalla comunità, Filiere del valore corte , Agroforestazione successionale

AFFRONTARE LE SFIDE

Nel progetto pilota agroforestale di Lill-Nägels, la stratificazione e la successione sono elementi chiave nella progettazione del sistema.

La successione è il processo attraverso cui, nel tempo, le specie vegetali presenti in un'area cambiano in base alle scelte dell'agricoltore. Questo approccio permette di migliorare il suolo e di ottenere diversi tipi di raccolti nelle varie fasi di sviluppo del sistema agroforestale.

Con una buona pianificazione, si creano nicchie adatte per ogni pianta, combinandole tra loro negli spazi e nei tempi giusti.

La stratificazione è un altro principio fondamentale: significa organizzare le piante su più strati, tenendo conto delle esigenze di luce e spazio di ciascuna specie.

Il sistema agroforestale adottato e qui presentato è articolato in quattro strati, definiti soprattutto in base alla quantità di luce necessaria alle piante.

Nel complesso, il sistema è progettato in modo semplice e pratico, e ricorda l'impostazione di un orto, ma arricchito con più livelli di colture che lavorano insieme.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

L'agroforestazione a successione può offrire diversi vantaggi economici all'azienda agricola.

È vero che i costi iniziali sono in genere più alti rispetto a una monocoltura, perché servono più specie vegetali e più manodopera. Tuttavia, anche il potenziale di reddito può essere maggiore.

Questo avviene perché:

- I raccolti di orticole ed arbusti per piccoli frutti arrivano prima rispetto agli impianti arborei da frutto tradizionali;
- durante la successione si possono ottenere prodotti diversi, quindi più possibilità di vendita nel tempo;

Grazie al minor tempo tra l'impianto e il primo raccolto, il ritorno sull'investimento può essere più rapido, offrendo un vantaggio economico per l'azienda.

Inoltre, le piante disposte su diversi strati all'interno delle file degli alberi riescono a sfruttare meglio la luce solare rispetto alle monocolture. Alcune specie possono anche fornire ombra utile ad altre, riducendo lo stress da caldo, trattenendo più umidità nel suolo e, in molti casi, aumentando la produttività complessiva.

Lill-Nägels è un sistema sperimentale, sia dal punto di vista produttivo, sia per quanto riguarda il rapporto tra agricoltori e consumatori.

È stato pensato seguendo il modello della CSA – Agricoltura Sostenuta dalla Comunità, anche se al momento non è operativo in questo senso perché finanziato con fondi pubblici.

Quando il sistema sarà pienamente produttivo e ci saranno raccolti a regime, i cittadini verranno invitati a raccogliere gratuitamente, in cambio della partecipazione alla raccolta dati. Ogni pianta (albero o arbusto) verrà monitorata singolarmente per creare mappe dettagliate delle rese in policoltura.

Uno dei punti di forza del modello CSA è la condivisione del rischio economico tra produttori e consumatori.

Poiché nella CSA i cittadini raccolgono direttamente i prodotti, i costi di manodopera e infrastrutture per raccolta, confezionamento, stoccaggio e distribuzione vengono eliminati o drasticamente ridotti.

La CSA crea anche un rapporto diretto tra agricoltori e consumatori, permettendo a entrambi di conoscere nuovi modelli di produzione e contribuire, insieme, a un sistema alimentare più partecipato e sostenibile.

IN EVIDENZA:

- **L'Agricoltura Sostenuta dalla Comunità (ASC) stabilisce relazioni dirette tra agricoltori e consumatori.**
- **I rischi e i benefici economici della produzione agricola sono condivisi tra produttori e consumatori.**
- **Le filiere corte dell'ASC sostengono l'economia locale e la condivisione delle risorse economiche all'interno di una comunità.**

Agroforestazione successionale presso il progetto pilota di Lill-Nägels (foto: Joshua Finch)

References:

Finch, J. 2022. Available at: https://www.novia.fi/assets/Publikationer/Serie-R-Rapporter/Successional-Agroforestry-Trip-to-Denmark-October-2022_Finch.pdf [Accessed 14 May 2025].

Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry> [Accessed 13 May 2025].

Joshua, F. 2023. Successional Agroforestry? Part 2. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/successional-agroforestry-part-2> [Accessed 13 May 2025].

Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Part 3. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry-part-3> [Accessed 13 May 2025].

Finch, J. 2024. The Conundrum of Tool Acquisition in Successional Agroforestry Systems. Novia University of Applied Sciences. Novia Publikation och produktion, serie R: Rapport 5 / 2024. Available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/879793/Finch_Joshua2024_Tools_layout.pdf;jsessionid=308E9FD0324D47AC5B0296D1142196E2?sequence=1 [Accessed 14 May 2025].

Kähkönen, T., den Herder, M. & Finch, J. 2025. Community Supported Agriculture as a Collaboration Model of Food Production in Agroforestry. AF4EU Practice abstract. 1 p

Novia University of Applied Sciences. 2025. Lill-Nägels Agroforestry Pilot Project. Available at: <https://www.novia.fi/en/lill-nagels/> [Accessed 23 January 2025].

TANJA KÄHKÖNEN¹, MICHAEL DEN HERDER¹, JOSHUA FINCH²,

TANJA.KAHKONEN@EFL.INT

European Forest Institute¹, Novia University of Applied Sciences²

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.